

YANGI O‘ZBEKISTONNI BARPO ETISH YO‘LIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Inatullayeva Intizor Jamshid qizi

TDIU Moliya fakulteti, moliya va moliyaviy texnologiyalar yo‘nalishi

1-kurs talabasi

+998 93 690 79 94

Sirliboyeva G.

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340247>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning asosiy yo‘nalishlari, mazmun-mohiyati hamda ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, Yangi O‘zbekistonni barpo etishda “Taraqqiyot strategiyasi”, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi va Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning o‘rni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, islohotlar, Yangi tahrirdagi Konstitutsiya, referendum, Taraqqiyot strategiyasi, O‘zbekiston-2030 strategiyasi, adolatli jamiyat, inson qadri, mahalla instituti, Ombudsman.

Kirish: Bugungi kunda mamlakatimiz yangi davr sari dadil qadam tashlamoqda. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ko‘plab jadal islohotlar olib borilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan so‘nggi yillarda yurtimizda boshlangan islohotlar “Yangi O‘zbekiston” tushunchasi bilan ifodalanmoqda. Islohotlar davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, ijtimoiy soha va sud-huquq tizimlarida tizimli tarzda amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng-ko‘lamli islohotlar bevosita xalq manfaatlariga qaratilgan. “Yangi O‘zbekiston”ni barpo etishdan asosiy maqsad – xalqimiz farovonligini ta‘minlash, adolatli jamiyat qurish va har bir fuqaroga munosib shart-sharoitlarni yaratishdan iboratdir.

Asosiy qism: Yangi tahrirdagi Konstitutsiya Yangi O‘zbekistonni barpo etishning konstitutsiyaviy asoslarini mustahlab berdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. 2023-yil 30-aprel kuni “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha Referendum o‘tkazildi. Referendumda qatnashgan fuqarolarning 90,21 foizi yangi tahrirdagi Konstitutsiyani yoqlab ovoz berdi [2]. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida “Inson qadri uchun” tamoyili ustuvor ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Bosh Qomusimizning 26-moddasida:

“Insonning sha‘ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo‘lishi mumkin emas.

Hech kim qiynoqqa solinishi, zo‘ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas.

Hech kimda uning roziligisiz tibbiy va ilmiy tajribalar o‘tkazilishi mumkin emas”. deb belgilab qo‘yilgan [1]. Konstitutsiyaning yangi tahririda ta‘lim, sog‘liqni saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, gender tengligi haqida va yoshlar va nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari borasida keng imkoniyatlar belgilangan. Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida Bosh qomusimiz asosiy huquqiy poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar tizimli va uzoq muddatli strategiyaga asoslangan holda olib borilmoqda. 2022-yilda qabul qilingan “Taraqqiyot strategiyasi” — bu faqat hujjat emas, balki amalda Yangi O‘zbekiston sari olib borayotgan ishonchli va qat‘iy yo‘ldir. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasini belgilash hamda

uni amalga oshirish masalalari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida davlatimiz rahbari shunday degan edi: "Inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas. Inson qadri deganda, biz, avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta'minlashni nazarda tutamiz. Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz. Bu maqsadga erishish uchun esa dunyodagi noyob demokratik tuzilma bo'lgan mahalla instituti imkoniyatlaridan samarali foydalanish, uning vakolatlarini yanada kengaytirish, pirovard natijada mahallani jamiyatimizning hal qiluvchi bo'g'ini ga aylantirish vazifasini o'z oldimizga qo'ymoqdamiz. Mahalla tinch bo'lsa, yurt tinch bo'ladi. Mahalla obod bo'lsa, butun mamlakat obod bo'ladi" [3]. Taraqqiyot strategiyasi Yangi O'zbekiston g'oyasining asosiy yo'nalishlarini belgilab berar ekan, eng avvalo inson qadri, uning huquq va erkinliklarini ta'minlashni bosh maqsad qilib olgan.

O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot yo'lida muhim bosqichlardan biri bo'lgan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi davlatimiz tomonidan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ochiqlik siyosati va xalq farovonligini oshirishga qaratilgan amaliy harakatlarning uzviy davomi hisoblanadi. "O'zbekiston — 2030" strategiyasida quyidagi asosiy g'oyalar aks ettirilgan: barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish; aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish; aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish; xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish; mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash. [4] Shubhasiz, "O'zbekiston-2030" strategiyasining izchil amalga oshirilishi orqali yurtimizdagi hayot sifati va darajasi yangi bosqichga olib chiqadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 sentyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida Ombudsman manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda ilg'or xalqaro tajribani o'rgangan holda yangi "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni loyihasini ishlab chiqdi [5]. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalda himoya qilish maqsadida "Ombudsman" instituti faoliyati kengaytirilmoqda.

Bundan tashqari, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, soliq va bank tizimlarini liberallashtirish, eksport salohiyatini oshirish bo'yicha ham qator chora-tadbirlar ko'rilmogda. Olib borilayotgan islohotlar natijasida ta'lim tizimi bosqichma-bosqich xalqaro standartlarga moslashtirilmoqda, sog'liqni saqlash tizimi raqamlashtirilmoqda, zamonaviy texnologiyalar joriy qilinmoqda, fuqarolarning muammolarini aniqlab, ularga yordam berish maqsadida, "Yoshlar daftari", "Ayollar daftari", "Temir daftar" kabi ijtimoiy mexanizmlar joriy qilindi.

Xulosa: Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarni o'rganib chiqarkanmiz, keng ko'lamli bu islohotlar zamirida Yangi O'zbekistonning asosiy g'oyasi – inson manfaatlari ustuvorligini ta'minlash ekanligini ko'rishimiz mumkin. Har birimizning islohotlarga bo'lgan munosabatimiz, faol ishtirokimiz Yangi O'zbekistonning

ertangi porloq kelajagini belgilaydi. Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar xalqimizning orzularini, milliy g'oyalarini va tarixiy tajribasini mujassam etgan amaliy harakatlar tizimidir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 26-modda.
2. <https://www.constitution.uz>
3. <https://www.president.uz>
4. <https://www.lex.uz>
5. <https://www.ombudsman.uz>